

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

Il presente contributo riprende, con minimi aggiornamenti e integrazioni, il testo della conferenza tenuta nell’ambito del seminario “Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico delle immagini” <https://www.youtube.com/watch?v=EIXmPrsPQc4>.

Inizio la mia chiacchierata con due parole sul metodo di lavoro di Carla Rossi,¹ il cui approccio allo studio dei fogli intenzionalmente asportati da manoscritti medievali si distingue per rigore e originalità. La sua ricerca si concentra sulla ricostruzione digitale di codici smembrati, con l’obiettivo di restituire unità codicologica e contesto storico a manufatti deliberatamente fatti a pezzi a fini commerciali. Rispetto agli obiettivi della filologia tradizionale, nella quale lei si è formata, c’è una differenza di fondo, che ora cercherò di illustrare. La critica del testo, secondo la metodologia di József Bédier (che si basa sul manoscritto più autorevole) e Karl Lachman (che si basa sulla descrizione stemmatica dei codici), ha come finalità il restauro di un manoscritto originale perduto, al quale si perviene a partire dagli errori certi delle trascrizioni effettuate nel corso del tempo, ossia confrontando le varianti delle diverse copie esistenti, opportunamente collazionate, e trascegliendo, oppure congetturando, le lezioni che più fedelmente riproducano l’originale. Il prodotto finale, ossia il risultato della edizione, ha quindi un valore sempre e necessariamente ipotetico: l’affidabilità del testo restaurato, ossia la sua fedeltà al testo originale redatto dall’autore, dipende dal rigore con cui sono state realizzate le varie fasi dell’analisi.

L’obiettivo di Carla è molto diverso, poiché l’originale che lei intende restaurare non è perduto, ma smembrato, ossia distrutto nella sua configurazione materiale separando parti di esso, le quali acquisiscono una consistenza testuale e artistica autonoma, rispetto all’organismo originario. Questa distruzione non è avvenuta in epoche antiche, ma è fenomeno recentissimo, si tratta infatti di manoscritti perfettamente conservati, ma smembrati a scopo di lucro per il valore in denaro che le immagini contenute in quei codici hanno acquisito. I proprietari, che a volte li rubano da archivi o biblioteche,

¹ Si veda il suo *WayBack Recovery, Manuale metodologico per la ricostruzione digitale di manoscritti smembrati*, Receptio Academic Press, Londra 2022, che sta per essere ripubblicato per Cambridge Scholars Publishing di Newcastle Upon Tyne.

stralciano le lamine miniate e le vendono, o rivendono, a prezzi elevatissimi, rispetto al costo del manoscritto intero. In alcuni paesi, come l'Italia, il proprietario di un manoscritto considerato bene culturale, e tutti quelli antichi lo sono, non ha il diritto di smembrarlo; in altri paesi, come, gli Stati Uniti, invece sì. Quando il manoscritto smembrato è stato rubato, le case d'asta che rivendono le lamine stralciate si comportano come ricettatori, e gli 'esperti', ossia studiosi magari accademicamente prestigiosi che occultano l'origine fraudolenta del manoscritto, sono invece collusi con il proprietario-mercante, il che configura una rete criminale di smembratori, falsari, affaristi che coinvolge istituzioni pubbliche e private che teoricamente dovrebbero tutelare e diffondere la cultura.

Carla Rossi ha elaborato un metodo di ricerca che dalle foto dei singoli fogli messi all'asta o venduti attraverso reti sociali di carattere mercantile, risale all'originale smembrato, e lo ricompono digitalmente. È un metodo rigorosamente filologico da una parte, e detectivesco dall'altro, che mette in evidenza, e quindi denuncia, la distruzione di oggetti d'arte e lo scopo di lucro degli smembratori. Il che da una parte rende appassionanti le sue ricerche, e ammirevole il suo impegno di filologa, ma dall'altra la espone alle rappresaglie dei clan affaristici che lucrano con gli smembramenti (siamo quindi ben lontani dalle comode nicchie accademiche della filologia tradizionale). Osservo inoltre che le università, invece di prestarle la dovuta tutela e i dovuti riconoscimenti, sono sostanzialmente complici di quelle rappresaglie, rivelando la loro indulgenza nei confronti della prostituzione affaristica e lucrativa della ricerca. Quella di Carla Rossi è una 'filologia d'assalto', che mette in luce gli effetti perversi che la logica del mercato produce quando beni culturali, come sono i manoscritti antichi, cade nelle sue crudeli fauci. Trasformato in merce, il libro non è più contenitore di valori estetici ed etici e soggiace alle legge della domanda e dell'offerta, ossia alla legge del 'feticcio della merce'.

Non posso, per motivi di spazio, qui entrare nel merito dei principi metodologici elaborati e insegnati da Carla, una nuova dottrina filologica che mette a frutto le risorse offerte dalle nuove tecnologie digitali. Posso solo, in questa sede, testimoniarle la mia sconfinata ammirazione.

Provo invece a risalire, con criteri di genealogia storico-culturale, alle fonti dello smembramento, che ha radici economico-estetiche sulle quali brevemente mi soffermerò. In uno dei suoi articoli in italiano sull'argomento Carla parla di "culto feticistico dei

frammenti”,² il che ci fa pensare ad un famoso capitolo del primo libro del *Capitale* di Marx, ossia il ‘feticcio della merce’. Un oggetto, ossia un bene prodotto del lavoro, perde il suo significato di valore d’uso e ne acquista un altro completamente diverso: quello di valore di scambio. In quanto valore d’uso, ogni oggetto è diverso dagli altri, perché ha la finalità di soddisfare un bisogno concreto degli esseri umani (un letto serve per dormire e un tavolo per mangiare); in quanto valore di scambio, ossia in quanto merci, il letto e il tavolo sono equivalenti, in quanto idealmente interscambiabili a partire dal loro valore in denaro. In questa trasformazione Marx vede un fenomeno metafisico, che definisce infatti “sensibilmente sovrasensibile”, un fenomeno nel quale traspare un’esperienza di tipo trascendente o addirittura religioso.

Già il sociologo Max Weber osservò la parentela ideale fra capitalismo e religione (il Protestantesimo), e la recente storiografia del Medioevo ha confermato quella diagnosi mostrando che, all’alba del capitalismo fra Duecento e Trecento, la Chiesa, ossia la società cristiana, veniva caratterizzata come una comunità di mercato, nella quale il benessere comune dipendeva dal commercio e dalla attività dei mercanti, che le istituzioni della città dovevano tutelare e promuovere.³ La consacrazione religiosa del mercato, ossia dei beni materiali trasformati in merce, traspare con evidenza figurativa nell’affresco del Buon Governo, nel Palazzo Comunale di Siena, realizzato a metà del 300 da Ambrogio Lorenzetti. Così lo commenta lo storico Ezio Claudio Pia:

Va rilevato come questa società pacificata sia caratterizzata in primo luogo dalle «mercanzie», che aprono una serie di esempi di convivenza armoniosa, ispirata a criteri di civiltà e produttività, i quali suggeriscono la concretezza della concordia comunitaria a conferma delle peculiari qualità dei mercanti.⁴

Il feticismo della merce ebbe quindi, davvero, alle origini del capitalismo, una consacrazione religiosa che fu il fondamento della sua legittimazione ideologica.

² C. Rossi, *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei “frammenti” di manoscritti medievali*, in «Studj romanzi». Nuova serie : XVIII, 2022, pp. 161-194.

³ Sul pensiero economico nel Medioevo, si vedano Paolo Evangelisti, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma, Carocci, 2016; Sylvain Piron, *Genéalogie de la morale économique*, Bruxelles, Zones sensibles, 2020; Giacomo Todeschini, *Come l’acqua e il sangue. Le origini medievali del pensiero economico*, Roma, Carocci, 2021.

⁴ E. C. Pia, *Credito, restituzione e cittadinanza: uno snodo storiografico tra valutazione e reintegrazione (secoli XII-XV)*, in «Reti Medievali Rivista», 20, 1 (2019), pp. 257-281 -p. 275.

Traformato in merce, anche il libro diventa un feticcio, avulso dalle determinazioni storiche e sociali della sua esistenza (la concreta situazione nella quale esso aveva un significato e una funzione). Nel mercato degli oggetti d'arte, ogni feticcio si equivale: a differenziarli è soltanto il valore economico loro attribuito. L'idea marxiana di feticcio acquista un nuovo significato, più specificamente estetico, attraverso l'idea di opera d'arte di Walter Benjamin.⁵ A partire dalle innovazioni tecnologiche del sec. XX, e soprattutto a partire dall'invenzione del cinema, l'opera ha perso il suo tradizionale valore cultico, ciò che per Benjamin è l'*aura* di un'opera, ossia l'*hic et nunc* della sua esistenza, il luogo e il tempo in cui essa fu prodotta e situata, per acquisire un valore esclusivamente espositivo: l'oggetto d'arte ha senso solo in quanto viene esibito nei confronti di un pubblico. Benjamin parla di opere d'arte figurative o anche di paesaggi naturali, ma è facile estendere il discorso al manoscritto smembrato: di esso non importano più le circostanze storiche della sua esistenza (quella persona che lo usava come libro di preghiere, quella famiglia di quella società ed epoca storica), ma la sua esposizione come oggetto estetico che ha in sé il proprio valore (magari collezionistico, per i maniaci bibliofili).

Un'ulteriore caratteristica del feticismo del libro d'arte la cogliamo nel fatto che lo smembramento seleziona accuratamente i fogli in funzione del valore economico di ciascuno, distinguendo le pagine di solo testo, che hanno un valore minimo, dalle pagine miniate e illustrate, che hanno un valore massimo, soprattutto se la figura occupa l'intero spazio della pagina, che può così apparire del tutto autonoma, ossia avulsa dal libro che la contiene. Il feticcio mercantile è qui precisamente l'immagine, che ha valore lucrativo in quanto immagine. Il discorso si sposta così verso il primato che ha l'immagine nella nostra società mercantile e spettacolare, in cui tutto è immagine e spettacolo. Il parossismo della mercificazione spettacolare è evidente a tutti nelle sue perversioni, di cui la più pericolosa è, credo, la sostituzione dell'immagine alla persona: il soggetto umano non è altro che la sua immagine su uno schermo, una conversione che riguarda non solo personaggi pubblici (artisti e politici), che di questa rinuncia alla autenticità personale hanno fatto una professione, ma anche le persone normali, e in particolare i giovani, nei quali la rinuncia alla autenticità personale in favore della propria immagine su uno schermo ha effetti psichicamente dannosi o devastanti.

⁵ *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa*, Torino, Einaudi, 1966. Al capitalismo inteso come religione Walter Benjamin dedicò un saggio (frammentario): *Kapitalismus als Religion*.

Gli aspetti storico-estetici sui quali ora vorrei soffermarmi sono due: innanzitutto la ‘distruzione’ come ideale estetico, e poi la separazione delle immagini dalle parole come effetto nell’opera di tale ideale distruttivo. Uno sguardo panoramico sull’estetica del XX secolo ha un comodo punto di partenza nella parola d’ordine di tutti i movimenti in tutti i campi dell’arte: ‘distruggere’ (o, con un eufemismo chic, ‘decostruire’) i codici formali del passato. La ‘distruzione’ può essere un compito estetico bello e buono (per esempio nel Futurismo), oppure strumento di ricerca di codici alternativi nel tempo (il Primitivismo) o nello spazio (l’Esotismo). O anche la sperimentazione di nuove forme di metafisica, che fanno della indefinizione del significato (concettuale, verbale o visuale) il proprio fondamento teorico ed espressivo. Ma è imperativo categorico dell’artista del secolo XX il rifiuto di qualunque linguaggio già codificato, un rifiuto che si manifesta come attiva distorsione, o anche profanazione, delle forme e liturgie tradizionali. Questa vocazione distruttiva è, in alcuni teorici, programma di diseducazione del soggetto, che deve abituarsi a vedere, sentire, leggere le cose in un modo diverso, ossia a partire dalla ”rovina dei meccanismi psichici” (diversi da quelli della fantasia e del sogno).⁶ Il programma di ‘diseducazione’ ha una gestazione nel secolo XIX con il romanticismo, ed una definitiva affermazione nel XXI con l’ermeneutica di Internet, che situa il soggetto in una disorientata dimensione di sradicamento: cioè l’assenza di criteri interpretativi socialmente condivisi (al di là dei fugaci conformismi dei gruppi che si formano e sciolgono in tempi brevissimi nelle reti sociali, spesso controllati da più o meno occulti interessi politici e/o economici).

Due esempi recenti dimostrano che la ‘distruzione’ è il reale ed assoluto principio che domina la sensibilità estetica contemporanea. Nell’ottobre del 2018 un’opera del misterioso Barnsky, *Bimba con palloncino* [fig. 1] si autodistrugge immediatamente dopo essere stata venduta all’asta, e il valore dei suoi resti raggiunge un valore doppio a quello dell’originale. In un messaggio sulle reti sociali, l’autore giustificò la sua performance evocando Picasso: “Anche la necessità di distruggere è una necessità creativa”, e rivendicando in questo modo la sua ortodossia avanguardista. Il secondo esempio ci porta a Borja (Zaragoza), nel cui santuario, nel 2013, una devota restaurò un quadro, del 1930, con l’immagine dell’*Ecce homo*, che l’umidità aveva danneggiato [fig. 2]. L’intervento fu

⁶ “Il surrealismo si basa sulla credenza nella realtà superiore di certe forme di associazione che erano state disprezzate: la onnipotenza del sogno, la attività disinteressata del pensiero. Tende a provocare la rovina definitiva di tutti gli altri meccanismi psichici” (André Breton, *Primo manifesto del surrealismo*, 1924).

però così maldestro, che ne risultò una patetica e comica distorsione dell'originale, che poté essere interpretata come un autorevole esempio di posmoderna decostruzione. La notizia si propagò nelle reti sociali generando un interesse di ambito planetario nei confronti della nuova opera e della sua autrice, il che trasformò il santuario, dove è esposta accanto ad una riproduzione dell'originale, in meta di pellegrinaggi estetico-religiosi.

Fenomeni come quelli che ho appena segnalato difficilmente si comprendono se non si adotta una prospettiva psicoanalitica. Non è un caso che l'*Interpretazione dei sogni* fosse pubblicata nel 1900 e che nel *Manifesto* citato di Breton, Freud sia il principale riferimento teorico. Fra gli artisti, però, era già vivo l'interesse per la psichiatria: si veda la *Lezione di clinica nella Salpêtrière* [fig. 3] di André Brouille, del 1887, attualmente nella Università Paris-Descartes (Paris-V). Qui colui che fu maestro di Freud negli anni 1885-1886, il famoso Charcot, descrive il suo metodo ad un pubblico di alunni, fra i quali si trovano riconosciuti psichiatri (non, però, Freud perché all'epoca era ancora uno sconosciuto studente viennese). La barella che vediamo in un angolo del quadro ci permette di ricostruire la scena. L'ammalata (a sua volta famosa per le sue *performances* isteriche) è arrivata in aula distesa sulla barella perché soffre di una paralisi; Charcot la ha ipnotizzato ed ha eliminato il blocco delle gambe, così che lei ha potuto alzarsi e camminare; nel momento in cui la risveglia dalla ipnosi, lei crolla, poiché riappare il sintomo (la vediamo infatti sostenuta da un assistente). In questo modo Charcot dimostrava ai presenti che la isteria ha un'origine psichica e non fisiologica. I particolari del quadro, soprattutto la contrapposizione degli uomini, vestiti in nero, e la donna, in bianco, illuminata e con parti del corpo nude, suggeriscono una tensione erotica che conferma *ante litteram* lo sfondo sessuale della vita psichica che Freud avrebbe scoperto pochi anni dopo. Questo quadro ci fornisce, inoltre, una importante chiave di lettura di un altro quadro, molto più famoso, ossia le *Demoiselles d'Avignon* di Picasso, in uno dei cui studi preparatori appare uno studente che solleva la cortina sul postribolo [fig. 4]. Se questo personaggio (poi soppresso, nella versione finale) alludesse al quadro di Brouille, risulterebbe molto più chiara l'intenzione dell'artista: rivelare al pubblico non già quello che c'è in una casa di prostituzione, ma le fantasie erotiche più o meno perverse degli uomini che osservano il suo quadro, che è quindi per lo spettatore molto più uno specchio che un osservatorio. Gli studi di Picasso sul quadro di Velasquez, *Las meninas*, nel quale il valore speculare della tela è clamoramente in evidenza, avrebbe dunque nella gestazione delle *Demoiselles*, la sua remota origine.

Nella pittura la decostruzione dei linguaggi ereditati si dispiega, all'inizio del secolo XX, secondo due direttrici, complementari in quanto convergono verso la stessa finalità, ma chiaramente differenziate l'una dall'altra: la linea e il colore. La forma visiva alla quale un europeo è stato abituato durante secoli di arte moderna (ossia la figura in quanto fedele sostituto iconico della cosa) può essere smontata o distorto la linea che la delimita come corpo in uno spazio, oppure esaltando, contro la figura, il colore, che, dipendendo dalla luce, è la condizione della visibilità della cosa. 'Cubismo' e 'fauvismo' sono le manifestazioni più elementari ed originarie di questi due cammini della decostruzione pittorica. I due termini furono conati dallo stesso critico e, in entrambi i casi, con intenzione denigratoria: Louis Vauxcelles (rispettivamente nel 1908 e nel 1905). Per ciò che riguarda il termine *fauvisme*, l'elemento che il critico evidenziava era la selvaggia 'ferocia' di opere che, attraverso uno sfrenato cromatismo, rompevano la geometria figurativa.

Tale geometria, ossia i principi estetici rinnegati dalle avanguardie, implica una 'messa in immagine' del mondo che è il fondamento metafisico della modernità: il fatto che una immagine visiva possa manifestare una cosa nella sua 'verità' è impensabile nella antichità e nel medioevo, ed è invece condizione di esistenza di un soggetto legislatore che del mondo si appropria rappresentandolo. D'altra parte, il crollo metafisico della Modernità ha una chiave interpretativa nella rottura del rapporto fra la immagine (verbale e concettuale) e la cosa rappresentata: è la 'decostruzione' del significato cui è dedicata la ricerca di Saussure nella linguistica e di Heidegger nella filosofia. La nozione di 'arbitrarietà' del segno verbale svincola la parola dalla cosa significata e la trasforma in tessera di sistemi semiotici privi di ancoraggi nel reale. Heidegger, da parte sua, mette radicalmente in discussione la pensabilità del mondo, giacché il pensiero di esso non è altro che un programma operativo finalizzato alla sua appropriazione. La "distruzione fenomenologica" smentisce, come inautentica, la capacità di significare del linguaggio e del pensiero, che dipende in modo sostanziale da quella conversione del mondo in immagine che costituisce il programma estetico-morale dell'umanesimo e della modernità.

Si vedano queste considerazioni di Heidegger sull'Umanesimo (concepito come 'rappresentazione' del mondo):⁷

Un senso del tutto diverso dal percepire greco ha il moderno rappresentare, il cui significato è espresso perfettamente nella parola *repraesentatio*. Rappresentare, cioè porre-innanzi, significa in questo caso:

⁷ *L'epoca della immagine del mondo*, in *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze, 1987, pp. 71-101.

portare innanzi a sé la semplice-presenza come qualcosa di contrapposto, rapportarla a sé, cioè al rappresentante e, in questo rapporto, ridurla al soggetto come al principio di ogni misura. Quando ciò avviene, l'uomo si fa un'idea fissa dell'ente. Ma facendosi questa idea fissa l'uomo fa entrare anche se stesso in scena, cioè entra nella cerchia quotidiana delle rappresentazioni ordinarie e pubbliche. Ma con ciò l'uomo pone se stesso come la scena in cui l'ente non può che rappresentarsi, presentarsi, cioè esser immagine. L'uomo diviene il rappresentante dell'ente risolto in oggetto. La novità di un processo di questo genere non consiste nel fatto che la posizione dell'uomo nel quadro dell'ente abbia subito un semplice spostamento rispetto al Medioevo e al Mondo antico... La novità concerne il mondo nel senso che si è fatto immagine... Nessuna meraviglia quindi se solo là dove il mondo è divenuto immagine si impone l'umanesimo. Ma quanto poco nel periodo di splendore della Grecità era possibile qualcosa come l'immagine del mondo, altrettanto poco poteva far la sua comparsa l'umanesimo (pp. 91-98).

Sebbene sia grande il debito di questa riflessione di Heidegger (1950) nei confronti del classico saggio di Panofsky *La prospettiva come forma simbolica* (1927), è notevolissima la sua lettura "antropologica" (nel senso di una "antropologia estetico-morale", p. 98) della rappresentazione geometrica dello spazio descritta dallo storico dell'arte, e la conseguente riduzione della nozione di modernità ad una questione essenzialmente rappresentativa: "Il tratto fondamentale del Mondo Moderno è la conquista del mondo risolto in immagine" (p. 99).

Linea e colore sono i principi elementari di questa conversione in immagine, o rappresentabilità, del mondo, la cui vigenza come regola estetica ha un arco cronologico preciso: Giotto al suo inizio ed il primo Picasso alla fine. Cubismo e fauvismo si dividono il compito di decostruirli. Grazie ad essi la modernità naufraga, e si apre un tempo 'distruttivo' nella cui tempestosa marea siamo ancora immersi. Il 'divorzio' della parola dall'immagine è una conseguenza di tale decostruzione.

In Matisse è costante la attenzione al linguaggio della poesia. Lo vediamo nell'opera con cui partecipa nel 1905 al 'Salone degli Indipendenti', la quale, benché ancora debitrice della teoria 'divisionista' (o 'puntigliata'), può essere considerata come il primo documento del suo 'fauvismo'; il titolo, *Luxe, calme et volupté* [fig. 6] è un verso della poesia di Baudelaire *L'invitation au voyage*. In Baudelaire troviamo anche indizi del sentimento 'antimetafisico' del colore, caratteristico dei fauvisti. In *Chanson d'après-midi* le fantasie que amareggiano o rallegrano l'ora della siesta si configurano come un affascinante corpo femminile che riempie di luce l'anima del poeta, annerita dal Tedio. Si considerino i versi finali (33-40):

Sous tes souliers de satin,
Sous tes charmants pieds de soie,

Moi, je mets ma grande joie,
Mon génie et mon destin,

Mon âme par toi guérie,
Par toi, lumière et couleur !
Explosion de chaleur
Dans ma noire Sibérie!⁸

[Sotto le tue scarpe di raso,
Sotto i tuoi affascinanti piedi di seta,
Ho messo la mia grande gioia,
Il mio genio e il mio destino,

La mia anima guarita da te,
Attraverso di te, luce e colore !
Esplosione di calore
Nella mia oscura Siberia !]

In Baudelaire leggiamo anche la connessione fra l'immaginario sessuale (veicolato da seducenti corpi femminili) e la distruzione del significato come *a priori* estetico. Eloquentemente, al riguardo, è la prima poesia della sezione di *Les Fleurs du mal*, che ripete il titolo della intera raccolta, *Fleurs du mal* (CIX), cioè il sonetto *La Destruction*:

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.

Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.

Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,

Et jette dans mes yeux pleins de confusion

⁸ Cito da Baudelaire, *Oeuvres complètes*, I, Paris, Gallimard, 1977.

Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la Destruction !

[Senza posa al mio fianco dà in ismania il Demonio,
si libra intorno a me come un'aria impalpabile;
io la ingoio e la sento bruciare i miei polmoni
e colmarli di un desiderio eterno e colpevole.
A volte, conoscendo l'amore che ho per l'Arte,
prende forma di femmina, della più seducente,
e con qualche specioso e strisciante pretesto
abituava le mie labbra a certi filtri infami.
E così mi allontana dallo sguardo di Dio,
mi porta, ansante e rotto dalla fatica, al centro
delle pianure della Noia, profonde e deserte,
e getta nei miei occhi colmi di confusione
degli abiti lordati, delle ferite aperte,
l'apparato sanguinante della Distruzione].

Il Tedio, in Baudelaire, è la Malinconia della medicina antica, il cui umor nero produce vapori che creano seduttrici immagini di donna che si sovrappongono all'immagine reale delle cose. Intendiamo, così, che i vivi colori della 'distruzione' fauvista e cubista sono la proiezione su tela degli osceni fantasmi femminili prodotti dal Tedio nell'ora della siesta, lo 'sviluppo', luminoso e accattivante, dell'oscuro paesaggio interiore di un'anima ammalata. Nel dire 'un'anima ammalata', penso più allo spettatore del quadro che al suo autore, la cui genialità consiste nel situare il pubblico di fronte ad uno specchio, perché prenda coscienza dei propri fantasmi e delle proprie ossessioni. Anche in ciò, ossia nell'affratellamento attraverso il vizio dell'artista e del suo pubblico, Baudelaire è un pioniere, come risulta evidente dalla stanza finale del primo componimento dei *Fiori del Male*, che così definisce il più immondo dei mostri che minacciano la salute della mente:

C'est l'Ennui! -l'oeil chargé d'un pleur involontaire,
Il rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
-Hipocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère !

[È la Noia! -l'occhio pieno di una lacrima involontaria,
essa sogna patiboli mentre fuma il narghilè.
Tu lo conosci, lettore, questo mostro delicato,
- Lettore ipocrita, - mio simile, - mio fratello !].

Il Tedio è poi anche la accidia del pigro, che rompe ogni rapporto col mondo e si ritira in una dimensione immaginaria governata dal principio del piacere. Nei conventi questo mostro era noto come il ‘demone del mezzogiorno’, poiché aggrediva il monaco quando, dopo il pranzo, si ritirava nella sua cella, e in uno stato di sonnolenza fantasticava immagini seduttrici che avevano spesso un contenuto sessuale (per la condizione di astinenza in cui viveva). Baudelaire descrive appunto questo processo di erotizzazione delle fantasie, ma invece di deprecarlo come una condizione di malessere psichico, lo rivendica come condizione necessaria dell’esperienza estetica e della prassi artistica. Non si trascuri il fatto che il punto d’inizio della modernità letteraria, cioè la poesia dei trovatori, consiste nella analoga rivendicazione di una perversione dello spirito, l’immaginazione erotica, come condizione della esperienza lirica.

Il programma ‘distruttivo’ della estetica novecentesca rivela perfettamente le proprie premesse antropologiche nel precetto che Matisse impartiva ai suoi alunni:

Attention, vous voulez faire de la peinture? Alors, commencez par vous faire couper la langue, car vous ne devrez plus vous exprimer qu’avec vos pinceaux.⁹

‘Tagliarsi la lingua’ (‘couper la langue’) significa separare la cosa dal suo significato oggettivo, che nel linguaggio ha la sua prima formulazione. Comprenderemo meglio questo programma di prosciugamento verbale dell’immagine, preliminare alla sua decostruzione, se ci situiamo sull’altro estremo dell’arco storico che con le avanguardie si chiude. Mi chiedo: quale rapporto istituivano con il linguaggio verbale i fondatori dell’arte moderna? Di Giotto non abbiamo scritti, li abbiamo, però, di Dante che conosceva molto bene i dipinti del pittore (poté vederne gli affreschi ad Assisi e a Padova, e ne parla con estrema ammirazione nella *Commedia*). Per la sua capacità di intuire il significato dell’arte in generale e della pittura in particolare, possiamo considerare il poeta come la coscienza estetica dell’arte moderna ai suoi inizi. Nel *Purgatorio* Dante contempla dei bassorilievi scolpiti sulla parete della montagna, con scene della Bibbia e della storia romana (Canto X). Sono così reali queste figure che i personaggi rappresentati sembrano persone vive. Un’arte così perfetta, nella imitazione della realtà, non si vede

⁹ Cito da Henri Matisse, *Bavardages: les entretiens égarés, Propos recueillis par Pierre Courthion*, Skira, Milano, 2017.

sulla terra, e si deve, scrive il poeta, all'artefice che l'ha realizzata, cioè Dio. Ciò che importa di tale brano, in questa sede, è che la messa in immagine del mondo, cioè la sua 'rappresentabilità', viene proposta come ideale estetico prima ancora che sia stata perfettamente realizzata e teorizzata dai maestri del Rinascimento. Dante la deduce da Giotto, nei cui dipinti tale realismo, attraverso un primo sbizzo dei volumi e della prospettiva, è appena insinuato. Dante, però, comprende perfettamente il luogo inaugurale che Giotto ha nella storia dell'arte (come afferma esplicitamente nel canto successivo).

Si consideri, ora, questa terzina (X 94-96):

Colui che mai non vide cosa nova
produsse esto visibile parlare
novello a noi perché qui non si trova.

Modernamente, la pittura è un 'visibile parlare', il che significa che il linguaggio verbale è la necessaria mediazione perché la 'cosa' possa essere rappresentata. Potremmo dire che la parola è il collante fra l'immagine e la 'cosa', perché ne rende trasparente il rapporto. Per staccare l'immagine dalla cosa, in modo tale che il colore sprigioni la sua energia, bisogna eliminare questa mediazione verbale, l'involucro di parole: il pittore deve cioè, "tagliarsi la lingua". In Matisse, come nei migliori esponenti della avanguardia, il sacrificio verbale e rappresentativo è compensato da una percezione più primaria e, per tanto, più autentica, della realtà, con cui l'artista entra in una intima connessione vivenziale: è l'energia che in essa palpita ciò che l'artista vuole captare, energia di cui il colore è veicolo visivo, e che egli raccoglie dalla propria interiorità, in cui tale energia risuona, molto più che dall'oggetto esterno in sé considerato. La funzione di questo oggetto, d'altra parte, non è altra che quella di suscitare tale risonanza interiore:

L'essentiel, c'est de sortir, d'exprimer le coup de foudre ressenti au contact d'une chose, la fonction de l'artiste ne consiste pas a traduire une observation, mais à exprimer le choc de l'objet sur sa nature propre; le choc, avec la réaction originelle.

Ben diversa è la funzione che hanno oggi gli smembramenti di preziosi volumi antichi, che soddisfano semplicemente l'avidità priva di scrupoli di sedicenti bibliofili. È, però, nel quadro di questo programma postmoderno e capitalista di decostruzione della esperienza, e di distruzione dell'oggetto estetico in cui tale esperienza prende forma, che

va compreso (ma non certo giustificato!) questo fenomeno perverso. In questa prospettiva, vengono minati i presupposti stessi della modernità, fondata sull'unità significativa tra parola e figura che si manifesta in forma compiuta nei manoscritti miniati. A questa deriva, la filologia ricostruttiva proposta da Carla Rossi oppone una pratica critica orientata alla responsabilità, capace non solo di restituire coerenza ai manufatti disgregati, ma anche di denunciarne le logiche di disarticolazione, nel segno di un impegno etico nella ricerca letteraria.

BIBLIOGRAFIA

C. Rossi, *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti" di manoscritti medievali*, in «Studj romanzi». Nuova serie : XVIII, 2022, pp. 161-194.

— *WayBack Recovery, Manuale metodologico per la ricostruzione digitale di manoscritti smembrati*, Receptio Academic Press, Londra 2022.

— *The Book of Hours of Louis de Roucy*, Receptio Academic Press, Londra, seconda edizione ampliata, febbraio 2023.

— *Isabelle Boursier's Book of Hours, a Dismembered Manuscript from Mary Benson's Collection*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, 2024.

— con Alex Martin, *Digital Reconstruction of a Dismembered Book of Hours Illuminated by Robert Boyvin*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, 2024.

— *Beyond the Margins, Female Illuminators in Medieval and Renaissance Europe*, Ethics International Press, Cambridge, 2025, in particolare: Chapter 9: Biblioclasm and Broken Histories: The Fate of Women's Manuscripts and Ethical Questions p. 63-64; The Necessity of Precise Terminology pp. 65-72.

Appendice iconografica

Fig. 1

Barnsky, *Bimba con palloncino* (2018).

Fig. 2

“Ecce Homo” di Borja, Cecilia Gimenez (2012).

Fig. 3

Lezione di clinica nella Salpêtrière, André Brouille (1887)

Fig. 4

Picasso, Studio per le *Demoiselles d'Avignon* (1906)

Fig. 5

Matisse, *Luxe, calme et volupté* (1905)

Bibliothèque de l'OProm
Finito di stampare a Parigi, giugno 2025

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione Dantesca confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il Research Centre for European Philological Tradition. Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina *Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux* e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche. Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021*. Nuovi studi a confronto, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza. Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

